

KIYIM ESKIZLARINI CHIZISH (VINTAGE USLUBI)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7829730>

Atayeva Farangiz Allaberganovna

Buxoro viloyat Buxoro shahar

Mail pochta: Fira.atayeva@mail.ru

Annotatsiya: *Ushbu maqolada kiyim eskizlarini chizish kiyim eskizlarini chizish (vintage uslubi) haqida soʻz boradi.*

Kalit Soʻzlar: *eskiz, dizayner, rassom, chizma, siluet, dekor, vintage uslubi.*

Vintaj usuli. Oʻtmishga asoslangan romantik modada yana bir yoʻnalish vintaj (vintage). Bu uslubda oʻtgan yillardagi oʻziga xos liboslari mavjud, ya'ni popukli sumkalar, toʻqilgan shollar va b. Vintaj kolleksiya modellari benuqson tarbiyalangan, qirolicha qomatli, nozik va elegant xaqiqiy ledilarni eslatadi. Bu uslubning asosiy elementlari - toʻgʻri siluetlar, kashta va toʻrni qoʻllanishi, shaklni sipoligi.

Ishlatilgan ranglar va naqshlar

Har bir davrning vintage uslubi maʼlum ranglar palitrasi, chizmalar turi bilan ajralib turardi:

- 20-yillarda adolatli jinsiy aloqa liboslari oltin yoki kumush bilan bezatilgan oq, qora ranglarning ustunligi bilan oqlangan, jozibali koʻrinardi. Monoxromatik ipak, baxmal porloq matolar modada edi;
- 40-yillar - modachilarning shkafi oddiy kesilgan, koʻk, kulrang, jigarrang, botqoq rang, koʻk rangli tabiiy matolari bilan ajralib turardi;
- 50-60-yillar yorqin, quvnoq, biroz soddalik bilan ajralib turardi. Modada sutli-oq ranglar, tuxum qobigʻining soyalari, dengiz naqshlari (toʻlqinsimon), sut va oq shokolad ranglari, qizil-pushti, marjon, limon soyalari ustunlik qildi;
- 60-70-yillar - zamonaviy, jonli hippilar, etnik naqshlar, geometrik naqshlar, bezaklar davridan iborat edi.

Aksessuarlar va bezaklar

Bu haqiqiy vintage hashamatini yetkaza oladigan toʻgʻri aksessuarlar ekanligiga ishonishadi.

Vintage uslubida ayollarning tafsilotlariga eʼtibor berishingiz mumkin, bular:

- vintage poyabzal - barqaror poshnali oval barmoqli oqlangan poyabzal, loferlar (sport kamon uchun);
- oqlangan va nozik vintage shlyapalar (yurish uchun);
- uzun qoʻlqoplar;
- katta vintage shoxli koʻzoynaklar.

Xaltalar alohida e'tiborga loyiqdir - har qanday zamonaviy vintage kamoning ajralmas qismi:

- oltin zanjirli va kompaniya yorlig'i bilan kichik Chanel teri debriyajlari (bayram yoki kechki ovqat uchun);

- retikul - rinstones yoki kashta tikish (murakkab liboslar bilan birlashtirilgan) bilan ishlov berilishi mumkin bo'lgan uzun kamardagi kichik aksessuar;

- harbiy uslub uchun qattiq portfel;

- sumka - charmdan qilingan trapezoidal qattiq sumka (sun'iy qarigan).

Vintage uslubida tasvirni yaratish qoidalari

Vintage buyumlarini nafaqat to'g'ri tanlash, balki to'g'ri kiyish ham kerak. Ushbu kichik tavsiyalar vintage uslubida kamonlarni tuzishda oqilona yondashishga yordam beradi:

- ✓ Kichikdan boshlang. Tasvirni darhol eskirgan narsalar bilan ortiqcha yuklamasligingiz kerak. Aksessuarlar - bilaguzuklar, sharflar, kamarlar, poyabzal yoki sumkalar ko'rinishida ozgina vintage etarli. Asta-sekin, bir kamonda bir vaqtning o'zida bir nechta narsalarni ishlatishga o'tishingiz mumkin.

- ✓ Tasvir uchun barcha vintage gizmoslarni birdaniga kiyimga. Tasviringizni 50/50 nisbatda chizish uchun vintage uslubidagi uchta element kifoya qiladi. Ya'ni ansambldagi buyumlarning 50% zamonaviy, qolgan 50% esa eskirgan moda.

- ✓ Shaklingizning xususiyatlari haqida unutmang. Kiyim kiyganingizdan so'ng, oynaga qarang. Hatto eng vintage va "qimmat" uslub ham sizga eng yaxshi tomondan "xizmat qilishi" kerak.

- ✓ Eski narsalarni qayta tiklang. Siz vintage buyumining uslubini biroz qisqartirishingiz mumkin, shunda u raqamga "mos keladi" yoki tugmachalarni o'zgartiradi yoki biron bir dekorativ elementni tikib qo'yish taqiqlanadi.

- ✓ Uyg'unlikni saqlang. Zamonaviy turdagi kiyimlar va vintage mahsulotlari bitta ansamblda bir-biri bilan mos bo'lishi kerak.

Vintage uslubining o'ziga xos belgilari

- ✓ "Retro" va "vintage" tushunchalarini aniq ajratish kerak. Retro 20 yoshdan oshgan barcha narsalarni o'z ichiga oladi. Retro ham vintage, ham antiqa buyumlarni o'z ichiga oladi.

- ✓ Vintage yagona maqsad sifatida mavjud emas.

- ✓ Uning bir nechta navlari bor: Aslida, vintage- bu asl narsalar, ular ko'rgan narsalar "moda yili» Bular 20-asrning 80-yillaridan kech bo'lmagan taniqli dizaynerlar, mashhur brendlarning kiyimlari;

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Allaberganovna, A. F. (2022). KIYIMLARGA NAMLAB-ISITIB ISHLOV BERISHDA SHAKLNI SAQLASH XUSUSIYATINI YAXSHILASH MAQSADIDA ZAMONAVIY PRESSLARNING ISHCHI ORGANLARI KONSTRUKSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH. *Scientific Impulse*, 1(2), 117-122.
2. Allaberganovna, A. F. (2022). Improvement of the Design of Working Bodies of Modern Presses to Increase Shape-Saving Characteristics During Moisture-Heat Treatment of Clothes. *Miasto Przeszłości*, 28, 17-19.
3. Atayeva, F. (2023). TEACHING STUDENTS TO THE STAGES OF CLOTHING SKETCHING. *Science and innovation*, 2(B1), 187-191.
4. F. Atayeva (2023). TEACHING STUDENTS TO THE STAGES OF CLOTHING SKETCHING. *Science and innovation*, 2 (B1), 187-191. doi: 10.5281/zenodo.7550705
5. F. Atayeva (2022). KIYIMLARGA NAMLAB-ISITIB ISHLOV BERISHDA SHAKLNI SAQLASH XUSUSIYATINI YAXSHILASH MAQSADIDA ZAMONAVIY PRESSLARNING ISHCHI ORGANLARI KONSTRUKSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH. *Science and innovation*, 1 (A5), 221-225. doi: 10.5281/zenodo.7050207
6. Farangiz Allaberganovna, A. . (2022). KIYIMLARGA NAMLAB-ISITIB ISHLOV BERISHDA SHAKLNI SAQLASH XUSUSIYATINI YAXSHILASH MAQSADIDA ZAMONAVIY PRESSLARNING ISHCHI ORGANLARI KONSTRUKSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH. *Scientific Impulse*, 1(2), 117–122.
7. Allaberganovna, A. F. . (2023). Pedagogical Approach in Explaining the Steps of Drawing Clothing Sketches to Students. *Best Journal of Innovation in Science*,

Research and Development, 2(2), 69–73. Retrieved from <http://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/57>

8. Atayeva, F. (2023). TEACHING STUDENTS TO THE STAGES OF CLOTHING SKETCHING. *Science and innovation*, 2(B1), 187-191.

9. F. Atayeva (2023). TEACHING STUDENTS TO THE STAGES OF CLOTHING SKETCHING. *Science and innovation*, 2 (B1), 187-191. doi: 10.5281/zenodo.7550705

10. Allaberganovna, A. F. . (2022). Improvement of the Design of Working Bodies of Modern Presses to Increase Shape-Saving Characteristics During Moisture-Heat Treatment of Clothes. *Miasto Przyszłości*, 28, 17–19. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/549>